

COVID-19-ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИНИНГ ЎТКИР ЯЛЛИҒЛАНИШИДА ЦИТОКИНЛАРНИ ЎРГАНИШ

Раджабов А.Ҳ.

Бухоро давлат тиббиёт институти
www.doi.org/10.5281/zenodo.10472932

Даволаш усуллариининг доимий яхшиланишига қарамай, COVID-19 билан касалланган беморларда бурун бўшлиғининг ўткир яллиғланиши (АФП) оғир кечиши ва тез-тез қолдиқ ҳодисалари туфайли соматик касалликлар таркибида етакчи ўринни егаллайди. Касалликдан олдинги иммунитет тизимининг ҳолати ва унинг патогенни киритишга реакцияси асосан касалликнинг бориши ва натижасини аниқлайди.

Мақсад: бурун бўшлиғининг ўткир яллиғланиши билан касалланган COVID-19 билан касалланган беморларнинг қон зардобиди про-(ИФН-Й) ва яллиғланишга қарши - (ИЛ-19) ситокинлар даражасини ўрганиш.

Бухоро шаҳрида яшовчи ОВСУ билан касалланган 35 нафар бола кўриқдан ўтказилди. Қон зардобидидаги ситокинларнинг (ИФН-Й, ИЛ-10) таркиби Vector Бест (Россия) синов тизимлари ёрдамида Елишай усули билан аниқланди.

Анъанавий усулда даволанган ОВПН билан касалланган COVID-19 билан касалланган беморларда проинфламатуар цитокин ИФН-γ концентрацияси назорат гуруҳига нисбатан 3,5 баравар кўпайган ($p < 0,05$). ОВД билан касалланган COVID-19 билан касалланган беморларда ИЛ-10 миқдори $86,08 \pm 25,72$ пг/мл ни ташкил этди, бу назоратга нисбатан 8 баравар юқори ($10,95$ пг/мл; $p < 0,001$).

Иммунитетнинг Т-хужайравий звеносининг субпопуляция таркибини, шу жумладан CD4+ ва CD8+ каби лимфоцитларнинг субпопуляцияларининг хусусиятларини таҳлил қилинганда, асосий гуруҳ беморларида Т-хелперлар/индукторлар (CD4+) таркибининг 1,6 баравар камайиши аниқланди. Лейкоцитларнинг юқори қийматлари туфайли Т-лимфоцитларнинг мутлақ сони кўпайиш тенденциясига эга эди. Кўринишидан, бу лейкоцитлар, шу жумладан лимфоцитларнинг етарли даражада мавжудлиги, шунингдек, ушбу фонда иммунитет ҳолатида асосий тартибга солиш функциясини бажарадиган Т-хелперлар /индукторларининг субпопуляцияларини бостириш билан боғлиқ эди. Бинобарин, беморларнинг асосий гуруҳидаги Т-хелперлар/индукторларнинг нисбий таркиби назорат гуруҳи маълумотларига нисбатан анча паст эди ($p < 0,05$).

Маълумки, CD4+/CD8 + нисбати таҳлили (иммунорегулятор индекси - ИРИ) уни назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан таққослашда ишончсиз пасайганлигини кўрсатди ($p > 0,05$).

Бинобарин, асосий гуруҳ беморларида аниқ Т-хужайрали иммунитет танқислиги CD4+ Т- хужайралари ва CD8+ Т-цитотоксик лимфоцитлар сонининг аниқ етишмовчилиги билан намоён бўлган Т-лимфоцитларнинг иммунорегулятор субпопуляцияларининг танқислиги билан боғлиқ эди.

Лимфоцитлар бўйича CD16 + экспрессиясининг қиёсий таҳлили назорат гуруҳи маълумотлари билан солиштирганда асосий гуруҳ беморларида бу қийматнинг сезиларли даражада ошмаганлиги аниқланди ($p > 0,05$).

В-лимфоцитлар даражасини таҳлил қилиш беморларнинг асосий гуруҳида CD20+ маркерлари билан лимфоцитлар сонини камайиш тенденциясини кўрсатди, аммо

сезиларли фарқлар топилмади. Шубҳасиз, бу СД20+ В-лимфоцитларнинг етуклигининг белгиси эканлиги ва яллиғланиш жараёнларида, айниқса беморларда, лимфоцитларнинг етилишида бузилишлар мавжудлиги, иммунокомпетент хужайралар эса етуклик ва ўз вазифаларини бажариш қобилятини йўқотиши билан боғлиқ эди.

Шундай қилиб, ОВД билан касалланган COVID-19 билан касалланган беморларда яллиғланишга қарши ва яллиғланишга қарши цитокинлар ишлаб чиқарилиши кўпайган, бу юқумли агентдан ҳимоя қилишнинг зарурий шарти сифатида қаралиши мумкин ва шу билан бирга танани юқори концентрацияли тизимли зарарли таъсирлардан ҳимоя қилади.

References:

1. Khamidova, N. K., Mirzoeva, M. R., & Narzullaev, N. U. (2021). Clinical and Immunological Study of the Effect of Different types of Therapy on the Course of Allergic Rhinitis in Children with Hymenolepiasis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1900-1908.
2. Хамидова, Н. К. (2021). Клинико-иммунологические показатели гименолепидоза с аллергическом ринитом у детей в зависимости от вида терапии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 331-333.
3. Kosimovna, K. N. (2023). CLINICAL, NEUROLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN CHILDREN WITH HYMENOLEPIDOSIS AND PROTOZOAN INVASIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 398-403.
4. Хамидова, Н. К. (2023). ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР. *Биология*, 3, 144.
5. Kosimovna, K. N. (2022). CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDOSIS IN PEDIATRIC AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDOSIS IN PEDIATRICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 48-49.